

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARDA FAOLIYAT YURITUVCHI TARBIYACHILARNI INKLYUZIV TA'LIMGA TAYYORLASH

Umarova Zuhra Madiyarbekovna

MTTDMQTMOI katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11278860>

Zamonaviy ta'lim sharoitida inklyuziv ta'lim sohasida yuqori bilim va malakaga ega bo'lgan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashni hamda ijodiy salohiyatni talab etadi. Pedagog tarbiyalanuvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etibgina qolmay, balki ularni o'z ijodiy salohiyatini rivojlantirishga ham tayyorlashi lozim. Pedagog har bir tarbiyalanuvchining psixologik tomondan yondoshishga intilishi kasbiy muvaffaqiyatning asosi xisoblanadi.

Bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limda ishlashga tayyorlashning muhim omili ularning shaxsiy fazilatlarini tarbiyalanuvchilar bilan bu ish talablariga mos kelishidir. Inklyuziv ta'limda tarbiyalanuvchilar bilan ishlashga tayyorlash, shuningdek, o'zaro hal etilmagan ziddiyatlarning mavjudligi bilan belgilanadi:

-imkoniyati cheklangan tarbiyalanuvchilarni maktabgacha ta'lim tashkiloti muhitiga kiritish zarurligi va inklyuziv ta'limni amalga oshirish uchun malakali pedagoglarning yetishmasligi;

-imkoniyati cheklangan bolalar tarbiyasida yangi yo'nalish sifatida inklyuziv ta'limning mohiyati va xususiyatlari ochib berilmaganligi;

-bo'lajak pedagogning inklyuziv ta'limda tarbiyalanuvchilar bilan ishlashga tayyorgarligi yo'qligi;

-inklyuziv ta'limda bo'lajak pedagoglarni tarbiyalanuvchilar bilan ishlashga tayyorlash modelini ishlab chiqilmaganligi;

-bo'lajak pedagogning inklyuziv ta'limda tarbiyalanuvchilar bilan ishlashga tayyorligi komponentlarini shakllantirish darajalari va mezonlari aniqlanmaganligi.

Bo'lajak pedagoglarni inklyuziv ta'limda bolalar bilan ishlashga tayyorlash modelini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga tarbiyalanuvchilar bilan ishlashga tayyorlash jarayoni tarbiyalanuvchilarning individual xususiyatlariga nisbatan pedagogning maxsus madaniyatini shakllantirish, ularning imkoniyatlarini hisobga olgan holda materialni moslashtirish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Baholash va bajarish komponenti bo'lajak pedagogning ta'lim jarayoni va tarbiyalanuvchilar kontingenti qurilishining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda bo'lajak ishga tayyorlik ko'rsatkichlari va darajalari bilan tavsiflanadi.

Inklyuziv ta'lim hamma bolalarning bir xil tashkilot va bir xil guruhda – bir xil sharoitda ta'lim olishini anglatadi. Ya'ni imkoniyati cheklangan bola sog'lom bolalar bilan bir xil e'tiborda ta'lim olishi kerak.

Pedagog-tarbiyachilarning ma'lum darajada ijtimoiy bilimlarga egaligi ham muhim ahamiyatga ega, ularning ijtimoiy bilim, ko'nikma va malakalarga egaligiga inklyuziv ta'lim resursi sifatida qaradilar.

Inklyuziv ta'lim sifatini yaxshilash uchun avvalo maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog-tarbiyachilarida alohida e'tiborga muhtoj bolalarga bo'lgan qarashni o'zgartirish lozim. Chunki imkoniyati cheklangan har bir bola o'ziga xos xususiyatlarga ega, ularga bir xilda munosabatda bo'lishning imkoni yo'q. Ammo, nogiron bolalar uchun alohida sog'lom bolalarga nisbatan maxsus sharoitlar yaratilsa, biz "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti"da belgilagan

barcha bolalar uchun mavjud bo'lgan teng huquqlilik tamoyilini buzishimiz mumkin. Buning uchun esa, pedagog-tarbiyachilarimiz bevosita tyeng huquqlilikni saqlab qolishga intilgan holda ularning individual xususiyatlarini e'tibor qaratgan holdagina barcha bolalar bilan bir xilda ishlashni o'rganishlari zarur. Ta'lim va tarbiya jarayoniga bu tarzda adolatli yondashish maxsus ta'limga ehtiyojlari bo'lgan bolalarni umumiy ta'limda faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning yangi shakllari va usullarini yaratishni talab qiladi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosi insonparvarlik g'oyalariga asoslangan bo'lib, bu borada imkoniyati cheklangan bolalarga qaratilayotgan e'tibor diqqatga sazovar. Nogironligi bo'lgan bolalarning jamiyatga tez integratsiyalashuvida maktabgacha ta'limdan bunga e'tibor qaratish maqsadni amalga oshirishni ta'minlovchi yo'l hisoblanadi.

Bugungi kunda imkoniyati cheklangan bolalarni ham boshqa tengdoshlari qatorida maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qatnashi va sog'lom bolalar bilan birga do'st tutingan holda birga o'ynab, ta'lim olishlari, ularning sog'ligini yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi fanda isbotini topgan.

Imkoniyati cheklangan bolalarga umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya berishga yo'naltirilgan ustuvor tamoyili bunday bolalarning ta'lim olishi uchun imkoniyatlar yaratish va ularning ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berishni ommaviy ta'limning bir qismi sifatida qarashi va unga mos metodlarini tanlashdir. Ammo, bugungi kunda umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning barchasi inklyuziv ta'limga mos talablarni egallamaganligi tufayli bir qator qiyinchiliklarga duch kelayotganligi hech kimga sir emas. Umumiy turdagi ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni zamon talablari darajasida tashkil etish uchun yuqori bilim va ko'nikmalarga, shuningdek, ijodiy salohiyatga ega raqobatbardosh pedagoglarni tayyorlashni talab qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglar bolalarni o'z-o'zini rivojlantirishga jalb eta olishi bilangina cheklanib qolmasdan, imkoniyati cheklangan bolalarni o'z ijodiy salohiyatlarini ham rivojlantirishga o'rgatish zarur. Buning uchun esa pedagogdan ikoniyati cheklangan bolaga ham sog'lom bolaga qilinganday munosabatda bo'lish zarur paytda ular bilan inividual ish olib borish talab etiladi. Bu borada pedagog va bola o'rtasidagi do'stona munosabat asosida yuzaga keluvchi ob'yekt-sub'yekt munosabatini to'g'ri yo'lga qo'yish asosida bolalarda "Men" konsepsiyasini kamol toptirish ularning ijtimoiylashuvlarini tezlashtirishga zamin yaratadi. Bularning barchasi maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagoglardan inklyuziv ta'limga tayyorgarlikni talab etadi. Umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogini inklyuziv ta'limda ishlashga tayyorlashning yana bir muhim omili – ularning shaxsiy fazilatlarini ushbu ta'lim talablariga muvofiq tarzda takomillashtirishdan iborat. Pedagoglarni imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashga tayyorlashda ularning kasbiy, shaxsiy fazilatlarini takomillashtirishni jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi sifatida qabul qilib bu borada mavjud bo'lgan quyidagi kamchiliklar mavjud:

-nogironligi mavjud bolalarga ta'lim-tarbiya berishda umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogida inklyuziv ta'limni amalga oshirish uchun zarur malakalarning yetishmasligi;

-malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarini inklyuziv ta'lim sharoitida ishlashga tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda bolalarga inklyuziv ta'lim berish jarayonida nazariy bilimlarni amalda qo'llay olish ko'nikmalarining rivojlanmaganligi.

Yuqorida keltirilgan muammolardan kelib chiqqan holda maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarini malaka oshirishida quyidagilarga e'tibor berish talab etiladi:

-nogironligi bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berishda inklyuziv ta'limning mohiyati va xususiyatlarini yoritish;

-inklyuziv ta'limning huquqiy asoslarini o'zlashtirish;

Integratsiyalashgan ta'lim tamoyillarini o'zlashtirish:

-bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lish;

-umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining inklyuziv ta'lim jarayonida nogironligi mavjud bolalar bilan ishlash konsepsiyasining mazmun, mohiyati va tarkibiy qismlari bilan tanishtirish;

- maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarini inklyuziv ta'lim jarayonida nogironligi mavjud bolalar bilan ishlashga tayyorlash tizimini takomillashtirish;

- umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining inklyuziv ta'limda bolalar bilan ishlashga tayyorligini takomillashtirish;

- pedagoglarda nogironligi mavjud bolalarning sog'ligini saqlash, ular bilan ishlash texnologiyasi va metodlarini o'rgatish;

-nogironligi mavjud bo'lgan bolalar bilan ishlashda shaxsiy fazilatlarni shakllantirish;

-nogironligi mavjud bo'lgan bolalar bilan ishlash uchun pedagoglarning kasbiy standarti talablari asosida pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish;

-inklyuziv ta'limning o'ziga xos jihatlarni inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida imkoniyati cheklangan bolalarni ham sog'lom bolalardan kam emasligini nazarda tutgan holda ular bilan individual ish olib borish orqali imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga qabul qilingan imkoniyati cheklangan bola bilan ma'lum muddat alohida ish olib borish zarur bo'ladi. To'g'ri, bu ishlar dastlabki kunlarda maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogi uchun bir qator qiyinchiliklarni yuzaga keltirish mumkin, ammo bu davrda guruh pedagogiga maktabgacha ta'lim tashkilotining boshqa xodimlari ham, xususan, defektolog, psixolog va tibbiy hamshira yaqindan ko'mak berishi lozim bo'ladi.

Inklyuziv ta'lim-insonparvar ta'lim ekan, mazkur ta'limning imkoniyatlaridan foydalangan holda bolalarda insonparvarlik madaniyatini shakllantirib borish, nafaqat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, balki istiqbolda butun jamiyatda inklyuziv ta'limning o'рни va ahamiyatini oshishiga olib kelishi tabiiydir.

Demak pedagogning ko'p qirrali faoliyati va uning qobiliyati, zo'r san'atkor va fidoyi bo'lishi hamda yoshlarni barkamol inson qilib tarbiyalash masalasi davlat siyosati darajasidagi dolzarb masalalardan biri ekan, pedagoglar pedagogik kompetentlikni egallashlari lozim. Pedagogik mahorat va pedagogik kompetentlik barcha pedagoglar uchun qolipdagi ish uslubi emas, balki u har bir pedagogning o'z ustida ishlashi, ijodiy mehnati evaziga yuzaga keladigan jarayondir(1).

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirish borasida ayrim muammolarning yuzaga kelayotganligini inobatga olgan holda quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

*nogironlikka ega bo'lgan oilalarni inklyuziv ta'lim borasidagi huquqiy va tibbiy tushunchalarini oshirish;

*imkoniyati cheklangan bolalar rivojlanishi va rehabilitatsiyasi uchun yetarli shart-sharoit yaratib berishda mahalla faollari, jamoatchilik, ta'lim muassasalari hamda tibbiyot xodimlarining xamkorligini yo'lga qo'yish;

*imkoniyati cheklangan bolalarning erkin imkoniyatlarga ega bo'lishlarini ta'minlash uchun ta'lim, tibbiy va madaniy-ma'rifiy muassasalar va xizmatlarni moslashtirish xamda takomillashtirish borasidagi ishlarni yanada yaxshilash;

*imkoniyati cheklangan bolalarni jismoniy, intellektual va ma'naviy rivojlanishlari uchun maqbul va qulay sharoitlarni yaxshilash;

*inklyuziv ta'lim muassasalaridagi ta'lim-tarbiya ishlarini yanada jonlantirish uchun ota-onalar, mahalla faollari, psixologlar va boshqa mutaxassislar ishtirokida tez-tez ochiq eshiklar kuni, davra suxbatlari, psixologik trenerlar o'tkazish (2).

Xulosa sifatida aytish mumkinki, inklyuziv ta'lim sharoitida bolalarda insonparvarlik madaniyatini shakllantirish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. **Sobirov B.B., Sultonmurodov D.B.** "Pedagoglarning pedagogik kompetentligini oshirishga talablar // Zamonaviy ta'lim ilmiy-amaliy ommabop jurnal. №7-son.2015 y. 60-65 bet. (Pedagogik mahorat va kompetentlik pedagogdan izlanish, mahorat-pedagogik texnologiyalarni qo'llay bilish, o'z faoliyatini ilmiy asosda tashkil etishni talab qiladi).
2. **Sh.X.Alimova** "Imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta'limni yo'lga qo'yish va rivojlantirish masalalari" // "Ijtimoiy inklyuziya: bolalar ijtimoiylashuvidagi yangi yo'nalishlar" mavzusidagi Xalqaro Konferensiya. T.: 44-46 bet (Inklyuziv ta'limga o'tish bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich-maktabgacha ta'limga moslashtirish. Ikkinchi bosqich-pedagoglarni tayyorlash. Ya'ni pedagog har bir tarbiyalanuvchining ehtiyojlari, layoqati va kamchiliklarini yaxshi bilib olishi kerak).
3. **R.Sh.Shomahmudova** "Maxsus va inklyuziv ta'lim" "Xalqaro va milliy tajribalar" uslubiy qo'llanma. T.: 2011- 214-bet
4. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet
5. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
6. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal "Vestnik nauki" 2020-yil 23-fevral № 2 (23)